

Por que o sapo pula? Uma aventura no mundo natural

Amauri Betini Bartoszeck^{1,€}, Yong-Chiang Chang^{2,†}

¹Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

²Laboratório de Neurofisiologia, Instituto de Saúde Bezerra de Menezes, Faculdades Integradas Espírita, Caixa Postal 865, 80011-970, Curitiba, Paraná, Brasil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck, Yong-Chiang Chang. “Por que o sapo pula? Uma aventura no mundo natural”, *Parana Journal of Science and Education*, Vol. 5, No. 1, 2019, pp. 20-27.

Received: January 5, 2019; **Accepted:** January 17, 2019; **Published:** February 1, 2019.

Resumo

As crianças matriculadas na pré-escola e ensino fundamental tem um conhecimento básico sobre anfíbios do seu dia a dia, quer quando os veem no jardim da casa ou horta, ou quando vistos próximo a valetas ou lugares alagados nos bairros onde moram ou através da mídia. A urbanização do meio ambiente onde as crianças vivem tem afastado as crianças do mundo natural. Essa investigação preliminar avaliou como crianças de quatro a dez anos representam o sapo por meio de um desenho e o que sabem sobre contração muscular que possibilita o salto do sapo. São sugeridos como alternativas complementares pequenas histórias ilustradas de conteúdo científico, onde a narrativa torna agradável à compreensão do conteúdo mais técnico, e também, experiências de atividades fora da escola e montagem de equipamento de preço reduzido para execução de aulas práticas.

Palavras chave: Desenho, Crianças, Sapo, Anfíbios, Ficção de Conteúdo Científico.

Abstract

Children enrolled in preschool and elementary school have a basic knowledge of day-to-day amphibians, whether they see them in the garden of the house or garden, or when seen near ditches or wetlands in neighborhoods where they live or through the media. The urbanization of the environment where children live has kept the children from the natural world. This preliminary investigation evaluated how children ages 4 to 10 represent the frog by drawing and what they know about muscle contraction that makes the toad jump. Complementary alternatives are suggested small illustrated stories of a scientific nature, where the narrative makes pleasant the understanding of the more technical content, as well as experiences of activities outside the school and assembly of equipment of reduced price for execution of practical classes.

Keywords: Drawing, Children, Toad, Amphibians, Science Fiction.

€ E-mail: abbartoszeck@gmail.com

† E-mail: ffstchang@ig.com.br

1. Introdução

A recente urbanização dos terrenos na periferia das cidades e por consequência o meio ambiente natural estão sendo invadidos por construções de casas e outros estabelecimentos onde irão morar as crianças em idade escolar que ficarão privadas de contato e experiências com o mundo natural. Há um declínio de aprendizagem e conhecimento sobre animais e plantas encontrados no ambiente externo, embora com iniciativas promissoras fora do Brasil (Rickson et al., 2004; Knight, 2009) [1, 2]. Muitos fatores podem estar subjacentes a essa tendência tais como: preocupação com a segurança das crianças e falta de confiança no domínio dos tópicos biológicos por parte dos professores, falta de tempo no calendário escolar, recursos para transporte, inadequação no currículo- os quais limitam a aprendizagem fora da escola.

A biodiversidade como um todo forma um “escudo” de proteção das espécies que compõem a natureza, inclusive o ser humano (Wilson, 2018) [3]. Pesquisadores e educadores estão progressivamente ficando cientes que no mundo urbanizado, muitas crianças e adolescentes estão crescendo em uma sociedade “deficiente de natureza”. A educação em ciência emergente tem um papel importante em fortalecer a relação entre o mundo natural e a sociedade moderna (Braund & Reiss, 2004; Atran & Medin, 2008; Bartoszeck, 2014) [4-6].

Para contornar este estado de coisas, os livros de estória com narrativas com ilustrações e outros com estrutura ficcional poderão tornar-se um veículo pelo qual a ciência é aprendida. Há uma similaridade entre a narrativa e a explicação científica do funcionamento do organismo biológico- como os animais verdadeiramente vivem e se comportam na natureza- e situações do meio ambiente (Butzow & Butzow, 1998; Brugiére & Triquet, 2012; Gaarder, 2012) [7-9].

Há uma escassez de publicações de ficção com características científicas direcionadas às crianças. No mundo natural habitado pelos invertebrados e vertebrados, destacam-se estórias com ilustração narrando situações sobre insetos, lagartos e processo de metamorfose que passam certos animais até atingirem a vida adulta (Souza & Ramos, 1996 a, b; Lionni, 2004; Willis & Ross, 2005; Pereira, 2007;

Nucci, 2007) [10-15]. No livro ilustrado “A promessa do girino” (Willis & Ross) [13] uma lagarta falante se apaixona pelo girino que vive na lagoa e ao longo da estória, após a metamorfose de crisálida em borboleta descobre a crueldade da natureza (presa e predador). Por seu turno, em “Peixe é peixe” (Lionni) [12] peixinho tinha amigo girino que pela transformação virou sapo e foi conhecer o mundo terrestre. Peixinho com inveja pulou para fora d’água e teria morrido se o sapo não o empurrasse de voltas ao lago.

Mais recentemente há investigação onde crianças modificam o modelo mental que elas têm do que seja uma vaca, a partir da narrativa de outro animal falante (Brugiére, 2015). [16] Outra abordagem semelhante é o desenho elaborado por crianças que representam um cientista vilão (cientista louco) em atividade através de série misteriosa (Noble & Tippett, 2015) [17].

1.1 Batráquios

A descoberta de fenômenos neurobiológicos do funcionamento de nervos, músculos e outras estruturas do sistema nervoso tenha sido feito em rãs, pouco se divulgou sobre a importância do sapo nas preparações de aulas práticas (Galambos, 1965; Mello, 1970; Bjornberg, 1973; Chang, 2011). [18-21] Todavia, o desenvolvimento do sapo, como cria-lo e outros anfíbios menos comuns, foram apresentados em historieta de perspectiva biológica e sobre o ponto de vista emocional para atingir o público infantil (Tagliaferri, 1995; Ribeiro, 2018) [22, 23]. Outras iniciativas são a utilização de história em quadrinhos e entrevistas fictícias de estudantes com neurocientistas como forma de divulgação popular da neurociência (Farinella & Roos, 2016; Barabel, 2016) [24, 25]. Frente à complexidade do entendimento de como funciona o sistema nervoso, o primeiro autor desenvolveu a estória com ilustração do segundo autor, que se segue.

2. Método

Perguntas de da pesquisa.

- Como crianças (4 a 10 anos) matriculadas na rede escolar municipal representam como o sapo

pula através de um desenho sem preocupações artísticas. Tempo de execução do desenho 10 minutos.

- Entrevista curta para explicar o desenho.

3. Desenvolvimento

3.1 Narrativa

Era no mês de dezembro. As férias já estavam quase na metade. Pedrinho sentia saudades do colégio e dos colegas e, além disso, estava cansado de assistir televisão o dia inteiro. Então, numa tarde de sábado, o avô telefonou convidando-o para passar uns dias na sua fazenda no interior do Paraná. Pedrinho, muito alegre, pôs-se a arrumar a mala com a ajuda da mãe. No dia seguinte, bem cedinho, autorização do juizado de menores no bolso, ele embarcou num ônibus da Viação Garcia rumo a Querência do Norte.

Na rodoviária, seu Nestor - o capataz da fazenda - o esperava ao lado da velha caminhonete Ford 76. Pedrinho, que já estivera na fazenda há alguns anos, encheu o simpático motorista de perguntas. Ele lembrava do bambuzal, das vacas, dos carneiros e dos bezerrinhos. Lembrava também da cascata no meio do bosque e queria saber se tudo continuava do mesmo jeito. Seu Nestor sorria e assegurava que numa fazenda as coisas não mudavam com a mesma velocidade que ocorria na cidade.

Na varanda da casa grande, o avô - seu Jordão - o recebeu com muitos abraços e uma mesa cheia de coisas gostosas produzidas na própria fazenda: pão caseiro, leite puro, mel de abelhas e rapadura com amendoim. Mas, como a viagem fora longa e cansaço era grande, Pedrinho logo foi dormir. O barulho dos grilos lá fora embalaram o seu sono.

No dia seguinte, bem cedinho, quando o sol começava a aparecer por trás das árvores do pomar, o avô já o esperava para o passeio combinado. Antes, porém, um café bem reforçado, pois não sabiam a que horas estariam de volta. Pedrinho vestia roupa apropriada para o clima de verão: bermudão, camisa de algodão e um boné para proteção solar. Andaram bastante até chegar aa cascata, formada por um

riozinho que dividia a fazenda das terras do Sr. Venâncio Aires.

Pedrinho ficou extasiado com o espetáculo - era tudo ainda mais bonito do que sua memória conseguira guardar! Aproximou-se da cascata e o som de seus passos fez alguma coisa escura se mexer no meio da grama alta. Ele logo descobriu que era um sapo de pele rugosa que começou a se afastar lentamente, andando de uma maneira muito engraçada, dando pequenos pulos. Pedrinho aproximou-se um pouquinho mais e percebeu que o animalzinho não tinha orelhas - substituídas por uma membrana que lembrava o couro de um tambor. Deu ainda para perceber que acima daquela membrana havia uma massa volumosa, parecida com uma casca de amendoim. Curioso, ele perguntou ao avô o que era aquilo. Seu Jordão disse que eram duas glândulas chamada paratóides (parótidas) que produzem um líquido leitoso que, em contato com a pele humana, podia provocar sensação de ardor, Figura(1).

Figura 1. Representação artística do sapo mostrado pelo avô ao neto Pedrinho (N. B. Batráquio fora de proporção).

E acrescentou que muita gente acredita que o sapo esguicha esse leite, mas que ele nunca vira. No entanto, ele acreditava que o veneno não devia ser muito forte, pois no mês passado vira uma cobra comer um sapo sem se preocupar com veneno. Pedrinho estava agora muito interessado em saber mais a respeito do sapo e perguntou:

- Vovô, aqueles dois furinhos perto da boca do sapo são para ele respirar?

- São e não são, respondeu o avô. Os sapos gostam de ficar perto de lugares úmidos e escondidos debaixo de tábuas, palanques e na beira de banhados. Eles respiram pela pele e se ficarem ao sol muito tempo, provavelmente morrerão logo, Figura (2). Veja, agora o sapo encontrou comida! Pedrinho olhou na direção que seu avô apontava e lá estava o sapo como que hipnotizando uma lagarta que se balançava numa folha. Não demorou muito e o sapo lançou uma longa língua e enrolou rapidamente a lagarta, engolindo-a em seguida. Depois foi a vez de uma pequena borboleta que teve o mesmo fim.

- Vovô, o sapo enxerga bem? Ele levou tanto tempo para pegar o seu almoço...

- Não, ele não eh bom de vista, só vê as coisas com clareza quando elas se movimentam ou voam. Veja, agora ele começou a pular em direção ao banhado!

- Vovô, o que acontece dentro do sapo que faz ele pular?

- Ah, isso eh uma longa estória, disse o avô, ajeitando o chapéu e sentando num tronco ao lado da cascata. Voltando-se para o menino lhe disse:

- Pedrinho, caminhe até aqui. Repare no movimento dos seus pés e também no da barriga de suas pernas. E agora me diga: o que você percebeu?

- Quando faço força com os músculos da perna para levantar o pé, eles se contraem e eu dou o passo, respondeu Pedrinho.

- Isto mesmo. Seu pensamento, sua vontade faz seus músculos se contraírem e você se movimenta com consumo de energia. Veja que quando você anda muito, sua perna fica quente.

Figura 2. Menina segura sapo onde se observa pequenos “furos” respiratórios.

- De onde vem esta energia para o movimento? Perguntou Pedrinho.

- Eh como um cortador elétrico de grama, respondeu o avô. A eletricidade traz energia que faz a lâmina se movimentar e cortar a grama. Pois dentro do sapo ocorre uma coisa semelhante: a energia elétrica faz o músculo da perna se contrair e ele pular.

- Mas Vovô, por onde passa esta energia, se minha vontade de dar o passo surge na minha cabeça?

- É isso ai! Sua vontade se transforma numa mensagem elétrica que é transmitida por fios, como se fossem os do telégrafo, só que, no caso, os fios são os nossos nervos.

-Ah! entendi, disse Pedrinho. Como o sapo não está ligado na tomada, é como se ele tivesse uma pilha dentro dele, destas que a gente põe na lanterna.

- Isso mesmo, disse seu Jordão, só que não tem pilha elétrica dentro dele, não é?

- Mas então, como é que nós e o sapo produzimos esta energia para andar?

- É muito simples, Pedrinho. Pense no caso de nossa caminhonete. A gente precisa abastecer-la com gasolina, senão ela não consegue se movimentar. Não é mesmo?

- Mas é claro! Exclamou Pedrinho, enquanto pensava consigo mesmo - será que Vovô não está meio pancada de tanto respirar ar puro aqui na fazenda?

- Ainda, é o mesmo caso daqueles cavalos que estão puxando a carroça, ali na estradinha, está vendo? Eles não trabalham se o seu Nestor não lhes der milho, feno e ração. Nós também tiramos a energia necessária para pensarmos, nos movimentarmos e fazer o nosso coração bater, daquilo que comemos.

- É mesmo? Mas o que é que tem na comida para produzir esta energia dentro da gente?

- Entre outras coisas, disse o avô, os alimentos possuem os sais minerais, que existem naturalmente nas frutas e verduras, mas não existem no pasto e no capim colonião, que servem de alimento para o gado. Por isso, diariamente, seu Nestor tem que acrescentar a dose indispensável de sais no cocho onde o gado vai em busca da sua ração.

- Ah, entendi, disse Pedrinho. Mas quais são os alimentos que nos fornecem esses sais que precisamos para produzir dentro de nós a corrente elétrica semelhante a produzida pelas pilhas da lanterna?

- Veja, disse seu Jordão - tudo indica que as formas mais primitivas de vida surgiram nos mares que se formaram a partir de chuvas torrenciais e gases condensados na atmosfera da Terra. Assim, os seres primitivos tinham em suas células e, especialmente, nos seus músculos e em suas células nervosas, boa quantidade de sais.

- Então, Pedrinho perguntou, é por esta razão que nosso suor é meio salgado?

- Isso mesmo, Pedrinho. E foram estes seres que sofrendo modificações ao longo de milhares de

anos, acabaram por nos dar origem. Assim, todos temos, dentro de nós, um "pedaço" do mar primitivo.

- Sei, sei, disse o menino, já meio impaciente com a longa explicação do seu avô. Mas, o que devemos comer para manter essa quantidade de sais no nosso corpo?

- Bem, podemos obtê-los de vários modos: uma boa sopa de carne ou canja de galinha contém naturalmente cloreto de sódio - nome científico do sal que usamos na cozinha. Além disso, as verduras e legumes das saladas também contêm estes sais que precisamos. Já quando você come banana ou laranja na sobremesa, estas frutas nos fornecem potássio. E, para completar, aqui na fazenda, você vai tomar muito leite fresco e comer doce de mocotó - alimentos que fornecem principalmente cálcio e proteínas.

- Vovô, o senhor falou tanto em comida que eu estou ficando com fome.

- Ótimo, Pedrinho. Já passou do meio dia e sua avó deve estar nos esperando com um almoço gostoso como só ela sabe fazer. Seu Jordão, que até então estivera sentado no velho tronco de árvore, levantou-se com agilidade e os dois alegremente tomaram o caminho de volta para casa.

4. Resultados

Foram coletados preliminarmente quatro desenhos de crianças (7-9 anos) dois meninos e duas meninas, Figura (3) em escola na cidade de Bom Sucesso, PR em resposta a pergunta: por que o sapo pula? As respostas na entrevista foram:

- a- O sapo pula porque tem raiva e um pouco de nervo;
- b- O sapo pula porque tem um osso;
- c- O sapo pula porque tem músculos;
- d- O sapo pula porque tem ar.

Figura 3. Representação do sapo por menina de sete anos, explicou que o sapo pula “porque ele tem raiva e um pouco nervo”.

5. Discussões

Quando o professor ou o pesquisador pergunta às crianças o que entendem sobre algum processo fisiológico, no caso sobre a contração muscular que permite o sapo saltar, a criança responde como uma “representação” que poderá ser um desenho ou uma descrição oral do objeto (Bruner, 1964) [27]. Tal representação pode ser considerada como um modelo expresso, o que é presumido gerado pelo modelo mental, isto é uma representação cognitiva pessoal. Pelo teor da pergunta a criança apresenta o seu modelo mental na perspectiva científica, mas também na visão do dia a dia (Boulder et al., 2003) [28]. As crianças são ajudadas nas suas representações pelos livros infantis com narrativas ilustradas com aspectos científicos, mas também por documentários pela TV e conhecimentos coletados no seio da família e amigos na escola. Agora já crianças mais velhas elas dão mais ênfase ao conhecimento obtido nas aulas e mostram que são capazes de aplicar a compreensão de tópicos abstratos como se dá a contração muscular nos organismos e em si próprio. Ainda assim, as crianças tem um bom conhecimento do mundo dos seres vivos a partir de observações de primeira mão. Talvez mais atenção devesse ser dada no planejamento de atividades escolares que explorem como o ser humano interage com o mundo natural ou pelo menos com narrativas com este mesmo objetivo (Moen, 2006; Dahlstrom, 2014) [29, 30].

6. Conclusões e Implicações Educacionais

Esta investigação preliminar mostra limitações. Primeiro o pequeno número de amostras de desenhos

e entrevista; em segundo a faixa etária que deveria ser abrangente. Planos estão em vista de coleta e análise de dados em outras escolas do Estado do Paraná. Há visão generalizada na atualidade que com a expansão das cidades invadindo o meio ambiente, as pessoas e particularmente as crianças e adolescentes estão sendo afastado do mundo natural. Assim, cada vez mais a maior missão de zoológicos, jardins botânicos e museu de ciências fazer a conexão os visitantes com as múltiplas facetas do meio ambiente. Neste sentido há iniciativas como a proposta “Bosque escola” (floresta com araucária e animais que abriga), Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Curitiba, Paraná e mais especificamente há uma área da mata atlântica preservada com trilha que pode ser percorrida onde estão preservados sapos, rãs, e pererecas (Santuário Rã-Bugio, Guaramirim, Santa Catarina, Brasil)².

Outra atividade de demonstração em aula prática com o uso de rãs compradas em ranários comerciais, seria a preparação neuromuscular mostrada na Figura (4) onde por analogia ocorre o mesmo fenômeno. Na ilustração à esquerda montagem clássica com o uso de voltímetro e método de lesão mostrando contração muscular. Já à direita a contração do músculo dá-se pela estimulação do nervo ciático (C) por estimulador biológico e a representação da placa motora (D) e elementos contráteis em nível molecular (miofibrilas). Para alunos mais adiantados do ensino fundamental e médio os princípios de neurofisiologia poderão ser utilizados equipamentos de baixo custo (Marzullo et al., 2012) [31].

Agradecimentos

Os pesquisadores agradecem a direção e coordenadora pedagógica que concordaram em autorizar a coleta de dados para este artigo.

I. Escola Municipal Infantil Professor João Teixeira Marabolin, Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, 77, Bom Sucesso PR, Fone: (43): 3442-1282.

² RPPN Santuário Rã-bugio, Rua Guilherme Tomelin, 5484, Guaramirim, Santa Catarina, 89270-000.

Figura 4. Montagem à esquerda representando a contração muscular pelo método de lesão e vazamento de sais e registro no voltímetro. À direita estimulação no nervo ciático após destruição da medula espinhal e representação de estruturas contráteis (Adaptado de Galambos, 1965) [18].

Referências

- [1] M. Rickson, J. Dillon, K. Ieane, M. Morris, M. Y. Choi, D. Sanders, P. Benefield, “A Review of Research on Outdoor Learning”, London: *National Foundation for Educational Research & King’s College*, **2004**, 72p.
- [2] S. Knight, “Forest schools and outdoor learning in the early years”, London: *Sage Publications*, **2009**.
- [3] E. O. Wilson, “O sentido da existência humana”, São Paulo: *Companhia das Letras*, **2018**.
- [4] M. Braund, M. Reiss, “Learning Science outside the classroom”, London: *RoutledgeFalmer*, **2004**.
- [5] S. Atran, D. Medin, “The native mind and the cultural construction of nature”, Cambridge, MA: *The MIT Press*. **2008**.
- [6] A. B. Bartoszeck, “Educação em ciência natural emergente: na pré-escola e primeiras séries do ensino fundamental”, *Revista Intersaberes*, **2014**, 9(17):9-31.

- [7] C. M. Butzow, J. W. Butzow, “More science through children’s literature- an integrated approach”, Englewood: *Teacher Ideas Press*, **1998**.
- [8] C. Brugiére, E. Triquet, (). “Des álbuns de fiction realiste pour problématiser le monde vivant”, *Reperes*, **2012**, 45:201-223.
- [9] J. Gaarder, “Maya”, São Paulo: *Editora Schwarcz*, **2012**, pp.69-92.
- [10] M. de Souza, A. Ramos, “A Libélula”, São Paulo: *Editora FTD*, **1996 a**.
- [11] M. de Souza, A. Ramos, “A abelha”, São Paulo: *Editora FTD*, **1996 b**.
- [12] L. Lionni, “Peixe é peixe”, Rio de Janeiro: *Editora Martins Fontes*, **2004**.
- [13] J. Willis, T. Ross, “A promessa do girino”, São Paulo: *Editora Ática*, **2005**.
- [14] M. A. G. Pereira, “O reino das borboletas brancas”, São Paulo: *Editora Paulinas*, **2007**.
- [15] N. A. G. Nucci, “Confidências de um jacaré”, São Paulo: *Editora FTD*, **2007**.
- [16] C. Brugiére, “When is a cow not a cow? When 6-8 year-old children draw a cow described in a story by another animal”, *Journal of Emergent Science*, **2015**, 9:23-33.
- [17] M-A. Noble, C. D. Tippett, “Dr. Blasto: five to six year-old students’ portrayal of a fictional science villain”, *Journal of Emergent Science*, **2015**, 9:10-22.
- [18] R. Galambos, “Nervos e músculos - uma introdução à Biofísica”, Brasília: *Editora Universidade de Brasília*, **1965**.
- [19] A. Mello, “Fisiologia experimental básica”, Araçatuba: *Edição do Autor*, **1970**.
- [20] T. Bjornberg, “O sapo”, São Paulo: *Livraria Editora Edart*, **1973**.
- [21] Y. C. Chang, “Neurofisiologia: curso para o primeiro ano de pós-graduação”, Rio de Janeiro: *Publit Soluções Editoriais*, **2011**.
- [22] C. M. Tagliaferri, “A vida de sapo-aprendendo sobre anfíbios”, São Paulo: *Editora Moderna*, **1995**.
- [23] M. Ribeiro, “Sapito avergonzado”, Montevideo: *Ediciones Santillana*, **2018**.
- [25] M. Farinella, H. Roos, London: *Nobrow Press*, **2013**.
- [26] R. R. Barabel, E. P. Neves, M. T. Carthery-Goulart, [Org.]. “Curiosa mente: descobrindo a neurociência”, São Bernardo do Campo: *Editora UFABC*, **2016**.
- [27] J. S. Bruner, “The course of cognitive growth”, *American Psychologist*, **1964**, 19:1-15.
- [28] C. Boulder, S. D. Tunnicliffe, M. Reiss, “Probing children’s understandings of the natural world”, *Proceedings of the IVth Conference of European Researchers in Didactic of Biology (ERIDOB)*. Toulouse, **2003**, pp. 243-257.
- [29] T. Moen, “Reflections on the narrative research approach”, *International Journal of Qualitative Methods*, **2006**, 5(4):56-69.
- [30] M. F. Dahlstrom, “Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences”, *PNAS*, **2014**, 111(4):13.614-13.620.
- [31] T. C. Marzullo, G. J. Gage, “The spiker-box: a low cost, open-source bioamplifier for increasing public participation in neuroscience inquiry”, *PLoS One*, **2012**, 7(3):1-6.